

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Efectividad de un curso virtual para facilitar la
transición de primaria a secundaria en Fe y Alegría

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Efectividad de un curso virtual para facilitar la transición de primaria a secundaria en Fe y Alegría

Effectiveness of a Virtual Course to Facilitate the Transition from Primary to Secondary in Fe y Alegría

Nayelí Márquez-Rivas¹

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo determinar la efectividad de un curso virtual de apoyo a la transición educativa para equipos de gestión y docentes de Fe y Alegría Dominicana, a fin de atender la falta de herramientas para implementar los enfoques teórico-metodológicos actuales en los procesos de transición educativa. El estudio se enfoca en el acompañamiento y aplicación del protocolo de transición de primaria a secundaria, alineándolo con el modelo pedagógico institucional. Esta investigación-acción con enfoque mixto concluye que el curso es innovador y efectivo, ya que guía la planificación y ejecución de una transición exitosa. El acompañamiento formativo de Sardán asumido en el Manual de acompañamiento de Fe y Alegría Dominicana (2019), el modelo ADDIE y la plataforma Moodle se validaron como eficaces para facilitar la transición, con planes de acción contextualizados, acompañamiento pedagógico de calidad y uso de tecnologías para la innovación educativa y la transformación de las prácticas pedagógicas.

Palabras clave: adaptación escolar, curso virtual, efectividad, investigación-acción, modelo pedagógico, protocolo de transición, transición educativa.

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of a virtual course to support educational transition for management teams and teachers of Fe y Alegría Dominicana, in order to address the lack of tools to implement current theoretical-methodological approaches in the processes of educational transition. The study focuses on the support and application of the transition protocol from Primary to Secondary, aligning it with the institutional pedagogical model. This action research with a mixed approach concludes that the course is innovative and effective, guiding the planning and execution of a successful transition. The Sardán training support assumed in the Fe y Alegría Dominicana Support Manual (2019), the ADDIE model and the Moodle platform were validated as effective in facilitating the transition, promoting contextualized action plans, quality pedagogical support and use of technologies for educational innovation and the transformation of pedagogical practices.

Keywords: School adaptation, Virtual course, Effectiveness, Action research, Pedagogical model, Transition protocol, Educational transition.

¹ Fe y Alegría Dominicana. República Dominicana, nayelimarquez@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2750-8309>

Introducción

El sistema educativo dominicano enfrenta problemas relacionados a la capacitación y desarrollo profesional docente, lo que afecta la calidad de la enseñanza. El bajo nivel de competencias docente es un desafío crítico, respaldado por evaluaciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) que muestran un desempeño incipiente en el 38 % de los maestros y básico en el 35 % en el año 2021, lo que contrasta con los objetivos de la ONU para 2030 respecto a la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (Medrano, 2021).

La transición de primaria a secundaria es crucial en el desarrollo académico y personal de los estudiantes (Minerd, 2016b). La implementación efectiva de un protocolo de transición es esencial para garantizar una transición exitosa. Sin embargo, este proceso debe ser integral y coherente con el modelo pedagógico de los centros educativos de Fe y Alegría, lo cual representa desafíos.

Una forma efectiva de manejar la transición educativa es implementar mecanismos operativos con una visión formativa-preventiva a través de prácticas reflexivas, facilitando la construcción de propuestas didácticas contextualizadas, ayudando a los estudiantes a asimilar los cambios durante su integración en la nueva etapa educativa. Además, deben involucrar activamente a docentes y familias, y destacar el compromiso, la motivación y el trabajo colaborativo (Álvarez & Pareja, 2011).

Fe y Alegría cuenta con un Manual de Acompañamiento que ofrece orientaciones pedagógicas para la gestión educativa, basado en los principios de la educación popular que buscan mejorar la calidad educativa. Según Sardán citado en Fe y Alegría (2019), el acompañamiento formativo orienta, dialoga, cuestiona, ayuda a ver debilidades y fortalezas, propone alternativas y garantiza la continuidad de los planes.

El acompañamiento educativo exige la innovación pedagógica mediante el uso eficiente de medios y recursos tecnológicos, con lo que favorece la divulgación de contenidos formativos y el desarrollo de competencias, habilidades y valores como la autonomía y el estudio independiente, así pues, la innovación en Fe y Alegría «busca transformar las prácticas pedagógicas y sociales en función del contexto y la propuesta educativa, promoviendo una cultura de mejora continua» (2019).

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) son ideales para lograr estos objetivos, por tanto, facilitan la gestión del conocimiento, la motivación, el autocontrol y el desarrollo personal (De la Caridad, 2017). En este sentido, es pertinente responder a las necesidades de acompañamiento educativo en la transición de primaria a secundaria mediante el uso de herramientas tecnológicas, alineadas con el principio de innovación y calidad educativa de Fe y Alegría.

2. Metodología

Este estudio emplea la investigación-acción que, según Bisquerra (2004), busca resolver problemas concretos y mejorar la práctica educativa mediante un proceso de planificación, actuación, observación y reflexión. Se propone una estrategia pedagógica que mejore la transición educativa de primaria a secundaria utilizando un entorno virtual de aprendizaje (EVA). Se adopta un enfoque mixto. Al respecto, Hernández et al. (2014) destacan que el enfoque cualitativo aporta profundidad y contexto, mientras que el cuantitativo facilita la generalización de los resultados.

La muestra se seleccionó mediante muestreo probabilístico aleatorio, y representa un 30.76 % de la población de 65 centros educativos. Los datos se recolectaron a través de la observación, cuestionarios y entrevistas, logrando evaluar el perfil y las necesidades formativas de los participantes en relación con la transición educativa propuesta en el protocolo de transición del MinerD (2022), así como el desempeño y la reflexión sobre el curso virtual, asegurando la pertinencia del contenido.

Se operaron las variables siguiendo a Botella & Ramos (2019), clasificándolas en independientes (curso virtual) y dependientes (protocolo de transición, efectividad del curso, coherencia pedagógica). La validez y la confiabilidad de los instrumentos se validaron mediante revisión de expertos y prueba piloto, con una confiabilidad superior al 85 % (Hernández et al., 2014).

El proceso metodológico siguió el modelo ADDIE, que incluye análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación (Morales-González, 2022). En cada fase se abordaron necesidades formativas y oportunidades de mejora, la creación del curso en Moodle, la evaluación de la satisfacción y aplicación del protocolo, orientando mejoras para futuros cursos.

3. Resultados

Se presentan los resultados conforme a los objetivos previstos, sustentados en los elementos de la investigación-acción y el modelo ADDIE.

Fase de análisis

Se aplicó un diagnóstico para identificar las necesidades formativas de los equipos de gestión y docentes involucrados en la transición educativa de primaria a secundaria, alineado con el protocolo y el modelo pedagógico institucional. Se utilizó un formulario de Google con 14 preguntas aplicado *online* a 40 participantes de 20 centros educativos (CE) seleccionados aleatoriamente. A continuación, los hallazgos más destacados.

Sobre el protocolo de transición:

- El 83.9 % de los encuestados conoce el protocolo de transición, un 16.1 % lo desconoce.

Figura 1
Nivel de conocimiento del protocolo

- El 22.6 % de los CE implementa el protocolo, mientras que el 77.4 % no lo implementa, las causas principales son el desconocimiento y la falta de planificación u organización.

Figura 2
CE que implementan el protocolo

Opciones formativas preferidas:

- El 84.8 % considera oportuno el diseño de un curso virtual que oriente la implementación del protocolo, mientras que un 15.2 % señala que no.

Figura 3
¿Considera oportuno el diseño de un curso virtual para activar el protocolo?

- El 71.4 % prefiere formación a través de la Escuela Virtual.

Figura 4
¿Cómo le gustaría recibir las ofertas formativas?

Fase de diseño

Con base en los resultados obtenidos, se procedió al diseño instruccional del curso «Recursos para una transición favorable. De primaria a secundaria», organizado en

módulos que incluyen recursos como videos, guías en PDF, actividades interactivas y sesiones sincrónicas.

Fase de desarrollo

Se crearon recursos y materiales educativos utilizando herramientas tecnológicas como Genially, Canva y Flippity, diseñados para adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Los recursos están disponibles en el aula virtual de Fe y Alegría Dominicana.

Figura 5
Vista del aula

Fase de implementación

El curso se implementó con un enfoque flexible, lo que permitió hacer ajustes según las necesidades del entorno educativo. Se logró la participación activa y se sistematizó la experiencia.

Fase de evaluación

La evaluación del curso incluyó una encuesta de satisfacción aplicada a 38 participantes.

Figura 6
Niveles de satisfacción

Se observó una tendencia predominante de satisfacción entre los encuestados, con altos niveles de muy satisfecho y satisfecho. Esto refleja una percepción positiva del curso en cuanto a su utilidad, implementación eficaz y efecto positivo en los participantes, y contribuye a mejorar el proceso de transición educativa en los centros de Fe y Alegría.

4. Discusión y conclusiones

El estudio concluye que el curso virtual diseñado es innovador, pertinente y efectivo, tal como destacan Álvarez & Pareja (2011), quienes subrayan la importancia de un enfoque formativo-preventivo. Los resultados muestran que el 84.8 % de los encuestados valoraron positivamente el curso, y el 100 % consideró útiles las estrategias empleadas para la planificación y ejecución del protocolo. La integración de tecnología, como señala Trujillo (2016), fue clave para personalizar el aprendizaje y facilitar la adaptación de los estudiantes al nuevo ciclo educativo.

El uso del modelo ADDIE en el diseño instruccional demostró ser un enfoque eficiente para crear cursos formativos basados en tecnología. La investigación también confirma la utilidad de plataformas virtuales como Moodle, alineadas con el construccionismo social, para promover un aprendizaje centrado en competencias y valores, más que una simple transmisión de contenidos (Boneu, 2007).

Finalmente, los resultados confirman que se cumplieron los objetivos, ya que el curso contribuyó efectivamente a una adaptación favorable de los estudiantes, en coherencia con el modelo pedagógico de Fe y Alegría, al mejorar las prácticas educativas a través de la innovación y el uso de recursos tecnológicos.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Se agradece la contribución de Fe y Alegría Dominicana y la Escuela Virtual, por la aprobación del proyecto y por apoyar oportunamente con los recursos técnicos necesarios para su desarrollo.

6. Referencias bibliográficas

- Álvarez, J. D. y Pareja, J. M. (2011). ¿Es posible una transición pacífica? La transición educativa es una cuestión colectiva. Universidad de Alicante. <http://hdl.handle.net/10045/18841>
- Bisquerra, R. (2004). *Metodología de la investigación educativa*. La Muralla.
- Boneu, Joseph M. (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 4(1), 36-47. <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i1.298>
- Botella Nicolás, A. M., & Ramos Ramos, P. (2019). Investigación-acción y aprendizaje basado en proyectos. *Perfiles educativos*, 41(163), 127-141. <https://goo.su/Gls4PZq>

- De la Caridad Rodríguez Andino, M. (2017). Entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a la enseñanza presencial para potenciar el proceso educativo. *Killkana sociales. Revista de Investigación Científica*, 1(2), 7-14. <https://r.issu.edu.do/l?l=12287LC9>
- Fe y Alegría Dominicana (2019). *Manual de Acompañamiento Fe y Alegría Dominicana*. Fe y Alegría Dominicana.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Medrano, Vladimir (2021, 23 de agosto). Desafíos y Debilidades del Sistema Educativo Dominicano. World Vision Dominicana. <https://r.issu.edu.do/1f>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) (2016b). *Diseño Curricular Segundo Ciclo Nivel Primario*. Minerd.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) (2022). Protocolo de transición de los estudiantes de primaria a secundaria. [Archivo PDF]. Minerd. <https://acortar.link/AmCOB>
- Morales-González, B. (2022). Diseño instruccional según el modelo ADDIE en la formación inicial docente. *Apertura*, 14(1), 80-95. <https://doi.org/10.32870/ap.v14n1.2160>
- Trujillo, F. (2016). *Educación y Tecnología: Las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje*. Editorial UOC.